

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 633.11:631.526:581.1

BAHORGI SHAROITDA EKILGAN YUMSHOQ BUG‘DOY NAV VA GENOTIPLARINING FENOLOGIK RIVOJLANISH BOSQISHLARI VA ULARNING DAVOMIYLIGI

Kauenderova Gulayim Kabul qizi,
tayanch doktarant

E-mail: gulayimgulayim72@gmail.com

Mambetnazarov Tilepbay orinbay uli,
Magistrant

E-mail: mambetnazarovtilepbay@gmail.com

Perdebaev Hasilbek Quralbay uli,
Bakalavr

E-mail: hasilbek287@gmail.com

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438422>

Annotatsiya. *Mazkur tadqiqotda bahorgi sharoitda ekilgan duvarak (yarim qishki) bug‘doy navlari va 42ESWYT ko‘chatzoriga mansub 30 ta genotiplarning fenologik rivojlanish bosqichlari hamda ularning davomiyligi o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bug‘doy o‘simligining unib chiqish davri 5–9 kuni tashkil etib, ayrim genotiplarda (T110, T006, T124, T125) erta unib chiqish kuzatildi. Tuplash bosqichi 15–28 kun oralig‘ida bo‘lib, N005, N006, T110 va T124 genotiplarida eng erta tuplash qayd etildi. Boshqalash fazasi 50–72 kun oralig‘ida kuzatilib, T117, T127, T130 va T115 genotiplari nisbatan erta boshqalashi bilan ajralib turdi. Tadqiqot namunalarining pishish davri 103–126 kuni tashkil etib, eng erta pishgan namunalar N006, T102, T101 va T117 genotiplari bo‘ldi. Olingan natijalar bahorgi sharoitga mos, qisqa vegetatsiya davriga ega istiqbolli genotiplarni tanlashda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *yumshoq bug‘doy, genotip, bosoqlash fazasi, fenologik rivojlanish, vegetatsiya davri*

Аннотация. *В данном исследовании изучены фенологические стадии развития и продолжительность 30 генотипов, относящихся к сорту пшеницы дуварак (полуозимой) и питомнику 42ESWYT, посеянных в весенних условиях. По результатам исследований период всхожести пшеницы составил 5-9 дней, при этом у некоторых генотипов (T110, T006, T124, T125) наблюдалось раннее прорастание. Фаза куцения находилась в интервале 15-28 дней, наиболее раннее куцение отмечено у генотипов N005, N006, T110 и T124. Фаза колошения наблюдалась в промежутке 50-72 дней, генотипы T117, T127, T130 и T115 отличались относительно ранним колошением. Период созревания исследуемых образцов составил 103-126 дней, самыми ранними созревшими образцами были генотипы N006, T102, T101 и T117. Полученные результаты имеют важное значение при отборе перспективных генотипов с коротким вегетационным периодом, приспособленных к весенним условиям.*

Ключевые слова: *мягкая пшеница, генотип, фаза колошения, фенологическое развитие, вегетационный период*

Abstract. *In this study, the stages of phenological development and their duration of spring-sown varieties of winter wheat and 30 genotypes belonging to the 42ESWYT nursery were studied. According to the research results, the germination period of wheat plants was 5-9 days, and early*

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

germination was observed in some genotypes (T110, T006, T124, T125). The tillering stage lasted 15-28 days, and the earliest tillering was observed in the N005, N006, T110, and T124 genotypes. The heading phase was observed between 50-72 days, and the T117, T127, T130 and T115 genotypes were characterized by relatively early heading. The ripening period of the studied samples was 103-126 days, and the earliest ripening samples were the N006, T102, T101, and T117 genotypes. The obtained results are important in the selection of promising genotypes with a short vegetation period, suitable for spring conditions.

Keywords: soft wheat, genotype, heading phase, phenological development, vegetation period

Kirish. Bug'doy o'simligi eng ko'p tarqalgan asosiy donli ekinlaridan biri hisoblanadi. Dunyo aholisining yarmidan ko'p qismi oziq-ovqat sifatida bug'doy mahsulotlaridan foydalanadi. Bug'doy nonining tarkibida oqsil va kraxmal ko'p bo'lib, oqsil moddalar xususan, kleykovinaning bo'lishi uning unidan sifatli non tayyorlashga zamin yaratadi. Bug'doy o'simligining fenologik rivojlanish bosqichlari o'simlik hayotining muhim fiziologik jarayonlarini aks ettirib, genotipning ekologik sharoitlarga moslashuvchanlik darajasini aniqlashda asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Fenologik rivojlanish bosqichlari — bu o'simlikning unib chiqishidan to urug' pishib yetilishigacha bo'lgan davr mobaynida kechadigan morfofiziologik o'zgarishlar ketma-ketligidir.

Global miqyosda havo haroratining ko'tarilishi bug'doy yetishtiriladigan aksariyat hududlarda hosildorlikni oshirishga to'sqinlik qilmoqda va iqlim o'zgarishi sababli bug'doy ekiladigan umumiy maydonlarda, ayniqsa, yuqori hosildor mamlakatlarda kutilayotgan qisqarish kuzatilmoqda [1]. Prognozlar shuni ko'rsatadiki, global bug'doy ishlab chiqarish haroratning har bir daraja ko'tarilishi uchun 6% ga kamayishi mumkin, bu esa turli joylar va mavsumlarda o'zgaruvchanlikning oshishiga olib keladi [2].

Bug'doy turi va uni ekish vaqti harorat o'zgarishi bug'doy etishtirishga qanday ta'sir qiladi [3]. Kuzda ekilgan va bahor oxirida yoki yoz boshida yig'ib olinadigan kuzgi bug'doy ayniqsa zaifdir, chunki u ko'plab qishki ekinlarda reproduktiv o'sishni boshlash uchun zarur bo'lgan fiziologik jarayon - vernalizatsiyani talab qiladi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot manbai sifatida bug'doyning T.aestivum turiga mansub bo'lgan 5 ta duvarak navlari hamda CIMMYT (Xalqaro makkajo'xari va bug'doyni yaxshilash markazi) tashkilotidan olib kelingan 42ESWYT yumshoq bug'doy ko'chatzoriga mansub 30 ta tizma foydalanildi. Tadqiqotda jami - 5 ta nav va 30 tizma hamda andoza nav sifatida mahalliy Antonina navidan foydalanildi.

Tajribalar davomida o'rganilgan bahorgi yumshoq bug'doy nav va tizmalari 1,0 m² maydonda qo'lda oddiy qatorlab ekildi. Bunda 1 m² maydonga 450 dona donlarni qator orasi 15sm hamda 4-6 sm chuqurlikda ekildi.

Genetik, ekologik va fiziologik hamda biokimyoviy tahlil qilish. ANOVA dasturi bo'yicha statistik tahlil uslublaridan foydalanish. Tadqiqot davomida miqdoriy belgilarning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanlikni barqarorligini o'rganish

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

maqsadida, poya uzunligi, boshoq og'irligi, boshoq uzunligi, bir boshoqdagi boshoqchalar soni, don soni, don og'irligi va 1000 ta don og'irligi ko'rsatkichlari Statview dasturida Bonferroni testi yordamida amalga oshirish va navlar o'rtasida yuqorida keltirilgan belgilar bo'yicha statistik tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. Bug'doy o'simligining vegetatsiya davrining qisqa va uzunligi ularning abiotik stresslarga chidamliligi haqida adabiyotlarda keltirilgan. Bahorgi bug'doy kuzgi bug'doydan farqli ravishda vegetatsiya davri qisqaligi, sovuqqa chidamsizligi bilan ajralib turadi. Bahorgi bug'doy o'simligining vegetatsiya davri 75-115 kunga to'g'ri keladi. Respublikamizning iqlim sharoitida ertapishar va o'rtapishar navlarning vegetatsiya davri don to'lishishga va pishishga yetarli hisoblanadi.

Har bir fenologik bosqichning davomiyligi genotipning genetik xususiyatlari, iqlim omillari (harorat, nisbiy namlik, yog'ingarchilik) hamda agrotexnik tadbirlarga bog'liq ravishda farq qiladi. Tadqiqotimizdagi bahorgi sharoitda ekilgan duvarak bug'doy navlarida bu bosqichlar qisqaroq bo'lib, o'rtacha bosqilashgacha bo'lgan kun 46,3-66,03 kunni tashkil etti.

Tadqiqot davomida bahorgi sharoitda ekilgan duvarak bug'doy 6 ta nav va 30 ta genotiplarining fenologik rivojlanish bosqishlari va ularning davomiyligi o'rganilganda unub chiqish davri eng erta davr 5 kunni, eng kech davr esa 9 kunni tashkil etti. Nav ko'chatzorlarida unub chiqish asosan 5-8 kunlar oralig'ida bo'lgan bo'lsa, 42ESWYT ko'chatzori 5-9 kunlar oralig'ida bo'lganligi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Bug'doy ko'chatzorining vegetatsiya davri davomiyligi ko'rsatkichlari

Tadqiqot davomida bahorgi sharoitda ekilgan duvarak bug'doy 6 ta nav va 30 ta genotiplarining fenologik rivojlanish bosqishlari va ularning davomiyligi o'rganilganda unub chiqish davri eng erta davr 5 kunni, eng kech davr esa 9 kunni tashkil etti. Nav ko'chatzorlarida unub chiqish asosan 5-8 kunlar oralig'ida bo'lgan

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bo'lsa, 42ESWYT ko'chatzori 5-9 kunlar oralig'ida bo'lganligi kuzatildi. (3.1.1-rasm). Bulardan eng yaxshi ko'rsatkishni T110-4,8, T006-4,9, T124-4,87, T125-5,06, T117-5,48, T130-5,48 kun genotiplarida ko'ringan bo'lsa, o'rtacha darajadagi genotiplar 6-6,8 kunga to'g'ri keldi. Sekin unub chiqadugan genotilarning o'rtasha 6,8-8,8 kunga tashkil etti.

Bahorgi bug'doy navlarining tuplash davri 15-22 kunlar oralig'ida bo'lib, eng erta tuplash N005, N006, T110, T124, N002 nav va genotiplarida 15-17 kunlar oralig'ida qayd etilgan. Shulardan, N005 nav hamda T110, T124 tizmalarida tuplash davri 16 kunni, N006 navida esa 13 kunni tashkil etti. T119 va N002 navida 17-a8 kunni tashkil qildi. T105, T104, T103, T108, T102, N003 tizmalarida tuplash davri esa 21-28 kungacha bo'lib, boshqa nav va tizmalarga nisbatan kech bo'lganligi kuzatildi. Shundan, T103 va T108 tizmalari tuplash davrini 23 kunda o'tagan bo'lsa, T105 navi esa 28 kunda belgilangan.

Vegetatsiya davrining muhim fazalaridan bo'lgan boshqoqlash fazasi ham tuplash fazasi kabi nav va tizmalar orasida keskin farqlanganligi ham borligi ma'lum bo'ldi. Tajriba ko'chatzorida asosan boshqoqlash davri 66-72 kungacha bo'ldi. Andoza nav va duvarak navlarda 52-60 kun oralig'ida boshqoqlangan bo'lib, shundan erta boshqoqlagan navlardan N006-52 kunni, N005-54 kunni va N003 esa 55kunni tashkil qildi. 42ESWYT ko'chatzoridagi tizmalarda boshqoqlash davri 50-68 kunni tashkil qildi. Shundan eng erta boshqoqlagan T117, T127, T130, T115 hamda T110 tizmalarda 51-53 kunni qayd etti. T103, T108, T114, T102 va T112 tizmalarida esa 60-65 kunni tashkil etib o'rta darajadagi boshqoqlash deb qayd etildi. Tajribadagi nav va tizmalarda eng kech davrda boshqoqlagan tizmalarda 66-72 kunni tashkil etgan bo'lib, bu tizmalar T105-72,8, T111-70,87, T-113- 70,48, T109- 66,48, T104-66,5, T120- 68,87 kun ekanligi kuzatildi.

Tadqiqotda o'rganilgan bug'doy namunalarning pishish davri 103-126 kunlar oralig'ida kuzatilgan. Shundan eng kech pishgan namunalar T120, T114, T113 T111, T105 tizmalarda kuzatilgan bo'lsa, eng erta pishgan N006, N004, T102, T101 namunalarni qayd etildi.

42ESWYT ko'chatzoridagi tizmalarda pishish davri 104-123 kunni tashkil qildi. Shundan eng erta pishgan T117, T127, T130, T115 hamda T110 tizmalarda 104-107 kunni qayd etti. T103, T108, T114, T102 va T112 tizmalarida esa 11-117 kunni tashkil etib o'rta darajadagi boshqoqlash deb qayd etildi. Tajribadagi nav va tizmalarda eng kech davrda pishish tizmalarda 123-126 kunni tashkil etgan bo'lib, bu tizmalar T105-72,8, T111-70,87, T-113- 70,48, T109- 66,48, T104-66,5, T120 ekanligi kuzatildi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bahorgi sharoitda ekilgan duvarak bug'doy nav va genotiplarining fenologik rivojlanish bosqichlari hamda ularning davomiyligi o'zaro farqlanishi aniqlandi. Unib chiqish davri 5-9 kun, boshqoqlash 50-72 kun, pishish davri esa 103-126 kun oralig'ida kuzatildi. O'rganilgan genotiplar orasida T117, T127, T130 va T110 tizmalari erta rivojlanishi va qisqa vegetatsiya davri bilan

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ajralib turdi hamda bahorgi sharoit uchun istiqbolli boshlang‘ich material sifatida tavsiya etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Guo, X., P. Zhang, and Y. Yue. 2024. “Prediction of Global Wheat Cultivation Distribution Under Climate Change and Socioeconomic Development.” *Science of the Total Environment* 919:170481. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724006181>
2. Asseng, S., F. Ewert, P. Martre, et al. 2015. “Rising Temperatures Reduce Global Wheat Production.” *Nature Climate Change* 5: 143–147. <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000350327700025>
3. Liu, L., C. Hu, J. E. Olesen, Z. Ju, P. Yang, and Y. Zhang. 2013. “Warming and Nitrogen Fertilization Effects on Winter Wheat Yields in Northern China Varied Between Four Years.” *Field Crops Research* 151: 56–64. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2013.07.006>